

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
SITI NOR KHALISAH
NIM. 180101110244**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. PD., M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang digunakan:
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan yang digunakan:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau

banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. (Sudarsono, 2005: 20).

Kelas magnoliopsida (dicotyledonae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar . bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae , Asterales (Sudarsono, 2005 : 20-22).

Classis Magnoliopsida terdiri atas lima subclassis terpilih. Adapun yang dibahas dalam praktikum ini hanya 2 dari kelima subclassis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Hamamelidae

Subclassis ini terdiri atas 11 ordo, 24 famili dan 3400 species, diantaranya :

- a. Moraceae

Famili Moraceae termasuk pada ordo Urticales. Famili ini memiliki ciri, stipula besar, bunga bebentuk bongkol, cawan, piala. Selain itu, biasanya tumbuhan ini memiliki getah, contoh spesiesnya adalah *Ficus benjamina* (beringin), *Ficus elastica*, *Artocarpus altilis* dan *Artocarpus heterophyllus*. Tumbuhan anggota famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tumbuhan peneduh dan sebagai makanan (*Morus alba*).

- b. Casuarinaceae

Famili Casuarinaceae merupakan anggota ordo Casuarinales. Ciri-ciri famili ini adalah daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, bunga uniseksual, dan memiliki biji yang bersayap. Contoh tumbuhannya adalah *Casuarina equisetifolia* (cemara laut).

2. Subclassis Caryophyllidae

Subclassis Caryophyllidae memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan "crassinucellate", kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi perisperm. Subclassis ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 species. (Asep. 2013: 10),

Adapun Famili yang dibahas ada 4, yaitu :

a. Portulacaceae

Habitus umumnya semak sampai herba, umur semusim. Batang bulat, beruas, atau tidak beruas warna hijau atau merah kecoklatan. Daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal tumpul, tepi rata, berdaging, duduk daun tersebar, panjang 1-3 cm, lebar 1-2 cm, warnanya hijau. Bunga umumnya majemuk, terletak di ujung cabang, bunganya kecil, kelopak hijau, dan umumnya bertaju dan bersayap, mahkota bentuk jantung, kepala putik tiga sampai dengan lima, warnanya bunga putih, kuning, merah muda. Menhasilkan buah tunggal, berbentuk kotak, berbiji banyak, dan berwarna hijau. Biji umumnya: Bulat, kecil, mengkilat, hitam. Akar, Tunggang, dengan warna putih kotor . Contohnya adalah *Talinum paniculatum* (Ginseng).

b. Cactaceae

Habitus berupa herba, dengan pola percabangan simpodial, dan umur tumbuhan 2 tahun. Batang sukulen, Daunnya merupakan daun tunggal, dengan pola duduk daun berkarang, namun belum memiliki pola pertulangan daun, daunnya tereduksi menjadi bentuk duri. Tumbuhan ini

merupakan tumbuhan biseksual, dimana alat perkembang biakan jantan dan betinanya terdapat dalam satu pohon. Bunganya merupakan bunga tunggal, dan termasuk bunga perigonium (tidak bisa dibedakan kalix corola), dan simetri bunga actinomorph. Stamennya lepas-lepas, dan stigma bercabang 5. Kedudukan Ovariumnya inferum, dengan tipe plasenta parietalis, dan menghasilkan buah tunggal. Tumbuhan dalam famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. daun termodifikasi menjadi duri, memiliki bunga tunggal. Contohnya: *Opuntia vulgaris* (Kaktus).

c. Amaranthaceae

Famili Amaranthaceae memiliki cirri-ciri berupa terna berumur pendek atau tumbuh-tumbuhan berbatang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Susunan bunga menyerupai bunga Chenopodiaceae. Bunga terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan (Tjitrosoepomo, 2010).

d. Nyctaginaceae

Familia ini adalah herba atau tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2, bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah Ciri khas famili ini adalah memiliki braktea yang berwarna dan persisten, dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Contohnya adalah *Mirabilis jalapa* (Bunga Pukul Empat).

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Rendo, 2014)

b. Batang cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Rahmah, 2018)

c. Daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun
- c. Tepi daun

(Sumber: bibitbunga.com, 2013)

d. Buah cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah

(Sumber: bibit.com, 2013)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Rendo, 2014)

b. Batang bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Modifikasi batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Modifikasi batang

(Sumber: Rahmah, 2018)

c. Daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Permukaan daun
- c. Tangkai daun
- d. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Permukaan daun
- c. Tangkai daun
- d. Tepi daun

(Sumber: bibitbunga.com, 2013)

d. Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Daun pemikat
- b. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Daun pemikat
- b. Mahkota bunga

(Sumber: bibit.com, 2013)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Rendo, 2014)

b. Batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Rahmah, 2018)

c. Daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Daun
- b. Duri

2) Literatur

Keterangan :

- a. Daun
- b. Duri

(Sumber: bibitbunga.com, 2013)

d. Bunga kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: bibit.com, 2013)

e. Buah kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah

2) Literatur

Keterangan :

- c. Kulit buah
- d. Daging buah

(Sumber: bibit.com, 2013)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Rahmah, 2018)

b. Batang bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Picstopin, 2019)

c. Daun bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Urat daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Urat daun

(Sumber: kreasi.com, 2017)

d. Bunga bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Bulir bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Bulir bunga

(Sumber: Fardiani, 2018)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Rahmah, 2018)

b. Batang bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Picstopin, 2019)

c. Daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: kreasi.com, 2017)

d. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

(Sumber: Fardiani, 2018)

e. Biji bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak biji
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak biji
- b. Biji

(Sumber: Winda, 2012)

TABEL HASIL PENGAMATAN

No.	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	-	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip

	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Licin seperti kertas
6.	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga	-	-	-	-	-
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Ordo	: Fagales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i> L.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Periodisitas cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus

menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) bulat, permukaan pada batangnya kasar, dan beralur.

Sifat pada daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) mempunyai tata letak daunnya tersebar, karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), dan cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) bangun jarum serupa dengan bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) meruncing. Ujung daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) tumpul dan tepi pada daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) meringgit karena tidak mempunyai torehan. Tekstur daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) kasar serta tidak mempunyai urat daun dan warna daun hijau muda.

Sifat bunga cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) mempunyai bagian yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Manfaat cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) untuk mencegah abrasi pantai, menyejukan pesisir pantai. Pohon cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) mempunyai daya tahan yang sangat baik terhadap air laut dan guncangan angin kencang dan menyuburkan tanah.

Menurut (Marlin, 2016) Cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) merupakan tanaman dengan banyak manfaat (multipurpose). Sebagai tanaman hias, tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan estetika yang tinggi.

Selain itu, tanaman ini merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam upaya konservasi kawasan pesisir, sebagai penahan angin dan abrasi air laut seperti di kawasan konservasi Taman Wisata Pantai Panjang Bengkulu. Umumnya cemara laut berkembang biak secara generatif menggunakan biji. Biji berukuran sangat kecil dan dibungkus oleh selaput tipis, sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Biji cemara laut memiliki embrio dengan daya kecambah yang rendah. Sangat penting untuk dilakukan upaya penyelamatan embrio cemara laut agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu melestarikan kawasan konservasi Taman Wisata Pantai Panjang di Bengkulu khususnya, kawasan pesisir secara nasional umumnya.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....**37**
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....**38**
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....**39**
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....**40**

40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir.
Pohon.....**36. Casuarinaceae**

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia* L.) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae- 1. Casuarina.

Fam 36. Casuarinaceae.

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau. dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang lebih 1 cm; bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 varis yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segitiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung

segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar. Cemara laut, Ind.

Casuarina equisetifolia L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, perdu yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu mempunyai perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu mempunyai jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Periodisitas bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan

lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) bulat, dan permukaan pada batangnya kasar.

Sifat pada daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai tata letak tersebar, karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) jantung, karena seperti bulat telur, tetapi pangkal daun mempunyai lekukan. Pangkal daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) runcing dan ujung daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tumpul. Tepi pada daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daun bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tipis seperti kertas dan warnanya hijau.

Sifat bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya dan bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tidak memiliki kelopak bunga akan tetapi bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai daun pemikat. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) sebagai tanaman hias, bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mampu bertahan selama kurang lebih sepuluh tahun. Tanaman bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai banyak manfaat obat batuk. Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) bisa dimanfaatkan untuk mengobati batuk, terutama batuk berdahak, menurunkan demam, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) bisa membantu menurunkan demam tubuh.

Menurut (Steenis, 2013) Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 sampai 15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye daun tersebar sampai berhadapan bertangkai bulat telur eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung yang terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 5-4 cm. Tenda bunga berbentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, di mana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. *Bougainville*, N.

Menurut (Rukmana, 1995) Bugenvil termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira-kira 2-4 meter. Sistem dari perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40-80 cm. Akar yang terletak dekat ke permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Struktur batang merupakan pohon yang berkayu penampangnya bulat, bercabang dan beranting banyak, sehingga bila tanaman ini dibiarkan tumbuh alami dapat mencapai ketinggian 15 meter. Pada bagian batang, cabang ataupun ranting terdapat duri-yang bentuknya “kait” sebagai alat pemanjat. Daun-daun tumbuh rimbun secara tunggal, bentuknya mirip jantung hati yang dasarnya agak bulat (bundar) dengan warna hijau tua namun ada yang pula belang-belang (varigata) antara hijau dengan putih atau hijau kekuning-kuningan.

Kunci Determinasi :

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129

129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.Nyctaginaiceae-1. Bougainvillea

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10 tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya

bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah penumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras) bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

1. Bougainvillea

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 sampai 15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye daun tersebar sampai berhadapan bertangkai bulat telur eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung yang terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 5-4 cm. Tenda bunga berbentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, di mana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. *Bougainville*, N.

Bougainvillea spectabilis Willd.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, yaitu tumbuhan (pendek, kecil) yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Periodisitas kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) berupa serabut, akar serabut yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari calon akar yang asli.

Sifat pada batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tegak lurus dan bentuk batang kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) pipih kladodia karena masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Permukaan pada batangnya licin dan sifat daun pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai tata letak modifikasi batang. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya

mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Bentuk daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) duri dan pangkal daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) roset batang. Ujung daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) meruncing dan tepi pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) rata. Pada daunnya kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tidak terlihat urat-urat daun. Tekstur daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) berdaging dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya dan tidak mempunyai kelopak bunga. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai buah seperti buah naga. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) mempunyai kegunaan seperti bahan makanan pada umumnya, kaktus mengandung berbagai nutrisi bermanfaat, memperlancar pencernaan, membantu mengendalikan gula darah, menurunkan risiko kanker, membantu menurunkan berat badan.

Menurut (Kurniawan, 2016) akar tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran dari tanaman ini memiliki sifat yang menempel dari tanaman satu ketanaman lainnya yang disebut epifit. Perakaran ini memiliki panjang mencapai 6-10 meter bahkan lebih dan menyerap luas agar tanaman dapat menyerap air yang ada disekitarnya atau didalam tanah. Batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan didalam batang memiliki bentuk lendir dan juga tidak menguap. Batang tanaman ini berwarna kehijauan muda hingga tua, abu-abu dan juga berlapis lilin. Bentuk batang tanaman kaktus ini bulat, silindris dan juga memiliki ukuran yang sangat bervariasi yang mencapai 20 meter bahkan lebih. Daun tanaman kaktus ini tunggang yang memiliki tangkai pendek dan juga memiliki ukuran besar, selain itu daun ini memiliki peran untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, dari beberapa penemuan dan juga berdasarkan sub famili tanaman ini tidak memiliki daun, sehingga proses

fotosintesis dilakukan pada bagian batangnya. Tanaman ini juga memiliki bunga berbentuk corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Bunga ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Batang kaktus tersusun atas jaringan spons yang berguna untuk menampung dan menahan air. Ketika cuaca panas, batang akan mengkerut karena kadar air didalamnya berkurang. Selain itu, kaktus juga memiliki batang berpori-pori. Saat hujan turun, batang akan mengembang dan kembali mengkerut jika kadar airnya turun. Agar dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air, kaktus memiliki metabolisme yang berbeda dari tumbuhan lainnya. Tanaman ini membuka stomatanya ketika malam hari saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Sistem perakaran kaktus dikatakan cukup rumit, mulai dari serabut, tunggang, dan bercabang. Selain itu, kaktus yang tumbuh kecil justru memiliki akar lebih besar dibanding kaktus berukuran besar. Akar kaktus dapat mencapai panjang 2 meter yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Namun pada umumnya akar kaktus tidak lebih dari 10 cm karena akarnya memiliki keterbatasan tertentu.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35

35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86. Cactaceae.**

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3) - 34a- 35a
86. Cactaceae.

Fam 86. Cactaceae (Bangsa kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bnga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Subclass	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, yaitu tumbuhan (pendek,

kecil) yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Periodisitas bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan tahunan (annual), annual yaitu hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Sistem perakaran dari bayam (*Amaranthus spinosus*) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang bayam (*Amaranthus spinosus*) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh bayam (*Amaranthus spinosus*) tegak lurus dan bentuk batang bayam (*Amaranthus spinosus*) bulat, permukaan pada batangnya licin. Sifat daun pada bayam (*Amaranthus spinosus*) mempunyai tata letak berseling, dan bayam (*Amaranthus spinosus*) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan bayam (*Amaranthus spinosus*) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Bentuk daun bayam (*Amaranthus spinosus*) jorong, dan pangkal daun bayam (*Amaranthus spinosus*) tumpul. Ujung daun bayam (*Amaranthus spinosus*) terbelah dan tepi pada bayam (*Amaranthus spinosus*) rata. Pada daunnya menyirip terlihat urat-urat daun yang mencapai tepi daun. Tekstur daun bayam (*Amaranthus spinosus*) tipis lunak dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada bayam (*Amaranthus spinosus*) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya, bayam (*Amaranthus spinosus*) tidak mempunyai mahkota bunga yang jelas dan tidak mempunyai kelopak bunga. bayam (*Amaranthus spinosus*). Bayam (*Amaranthus spinosus*) mempunyai kegunaan untuk mengobati sakit kecing nanah, mengobati kencing tidak lancar, dan menyembuhkan sakit bronkhitis. Adapun bayam (*amaranthus spinosus*) berkhasiat untuk mengobati penyakit kulit seperti eksim dan bisul,

menyembuhkan penyakit demam, meningkatkan produksi asi pada ibu menyusui, dan menambah darah.

Menurut (Rukmana, 1994) akar tanaman bayam untuk berbagai jenis bayam pada umumnya sama, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang dengan akar serabut di bagian atasnya. Akar tanaman ini akan menembus tanah hingga kedalaman 20 sampai 40 cm bahkan bisa lebih. Tanaman bayam sangat mudah dikenali, yaitu berupa tanaman perdu yang tumbuh tegak dan batangnya tebal berserat, pada beberapa jenis tertentu, tanaman ini memiliki duri. Batang bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Percabangan bayam akan melebar dan tumbuh tunas baru bila dilakukan pemangkasan. Daun bayam biasanya berbentuk bulat telur dengan bagian ujung daun agak meruncing, dan urat-urat daunnya terlihat jelas. Warna daun bervariasi mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan sampai merah. Panjang daun sekitar 1,5 cm sampai 6 cm dengan lebar daun 0,5 cm hingga 3,2 cm. Tangkai daun berbentuk bulat dengan panjang 0,5 cm sampai 9 cm. Bunga bayam merupakan bunga berkelamin tunggal yang tersusun secara majemuk dan berwarna hijau. Bunganya memiliki 5 mahkota dengan panjang 1,5 sampai 2,5 mm. Bunga jantan mempunyai bentuk bulir, sedangkan bunga betina berbentuk bulat dan terdapat pada ketiak batang. Mahkota terdiri dari daun bunga 3-5 buah, benang sari 1-5 buah, dan bakal buah berjumlah 2-3 buah. Penyerbukan bunga ini biasanya dibantu juga oleh angin dan binatang sekitar. Buah bayam berbentuk lonjong dan berwarna hijau dengan panjang sekitar 1,5 mm. Biji bayam berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. bijinya berukuran kecil dan halus, serta memiliki bentuk yang bulat. Ada beberapa jenis bayam yang terdapat biji berwarna putih atau merah, misalnya bayam maksii.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersususun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266

- 266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....**267**
- 267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....**268**
- 268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....**269**
- 269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak..... **270**
- 270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....**41.**

Amaranthaceae

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41. Amaranthaceae

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau-sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering. Kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 1,5 mm. Bakal biji 1.

5. *Amaranthus*

Herba berutnur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan

pangkal runcing. Bunga dalam yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkutnpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjangpanjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk1 bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakék*, Md, *Stekelamarant*, N.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	:Hamamelidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: Mirabilis
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, yaitu tumbuhan (pendek, kecil) yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Periodisitas teratai bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tumbuhan tahunan (annual), annual yaitu hanya akan

hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Sistem perakaran dari bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) tegak lurus, permukaan pada batangnya berbulu. Sifat daun pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai tata letak berhadapan, dan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Bentuk daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) segitiga dan pangkal daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) rata, karena tidak mempunyai lekukan atau bergerigi. Ujung daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) meruncing dan tepi pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun nya menyirip. Tekstur daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) licin seperti kertas dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai bagian bunga yang lengkap karena mempunyai benang sari, putik, mahkota, dan kelopak pada satu bunga. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai biji yang berbentuk seperti butiran tasbih dan berwarna hitam. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai kegunaan untuk mengatasi keputihan, menangkal kanker, mengatasi sakit maag, mengusir jerawat, mengatasi infeksi saluran kencing, mengatasi batuk darah, menyembuhkan batu empedu, dan mengatasi bisul.

Menurut (Suhari Irianto dkk, 2009) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tanaman hias yang mudah tumbuh di halaman rumah

tanpa banyak perawatan. *Mirabilis jalapa* L. adalah anggota familia Nyctaginaceae, ordo Centrospermae. Tanaman ini mudah tumbuh di tanah yang mengandung cukup unsur hara dan terlindung dari sinar matahari. Meskipun demikian tanaman ini sering dijumpai tumbuh pada lahan kering dan terkena sinar matahari langsung. Tanaman ini dibudidayakan karena keindahan warna dan ornamentasi bunganya. Tanaman ini juga memiliki kasiat obat, meskipun masih jarang penggunaannya. Kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan ini adalah saponin, lavonoida, tanin, politenol, dan flavonoida.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13

13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267b. Bunga tidak demikian susunannya, biasanya tunggal atau dalam tandan, bulir, atau malai.....	273
273b. Karangan bunga tidak demikian.....	276
276b. Buah tidak membuka dengan tutup.....	278
278b. Tidak terdapat daun penumpu. Tumbuh-tumbuhan berdiri tegak.....	279
279a. Mahkota beraturan.....	280
280a. Bunga berbilangan 5.....	42. Nyctaginaceae

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b (gol.10 daun tunggal dan terletak berhadapan)- 243b- 244b-248b-249b-250b-266b-267b-273b-276b-278b-279a-280a-42. Nyctaginaceae-1b-2a-2.Mirabilis

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....**2**

2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.....**2. Mirabilis**

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwaena-warni (bont). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200

m. Kembang pagi sore, Ind, Kembang pukul empat, Ind, Kederat, J, Segerat, J, Tegerat, J, Bonte wonderbloem, N, Nachtschone, N. *Mirébilis jalapa* L.
Catatan: Banyak macam nama menunjukkan waktu membukanya bunga itu, yang khas yaitu kira-kira jam 4 sore sampai esok harinya.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa morfologi tumbuhan :
 - a. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
 - b. Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
 - c. Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
 - d. Tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.

- e. Bunga pukul empat merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai bagian bunga yang lengkap karena mempunyai benang sari, putik, mahkota, dan kelopak pada satu bunga. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai biji yang berbentuk seperti butiran tasbih dan berwarna hitam. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) mempunyai kegunaan untuk mengatasi keputihan, menangkak kanker, mengatasi sakit maag, mengusir jerawat, mengatasi infeksi saluran kencing, mengatasi batuk darah, menyembuhkan batu empedu, dan mengatasi bisul.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Bibit.com, “Magnoliophyta”, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *bibitbunga.com*. 2013.
- Bibitbunga.com, “Magnoliophyta”, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *bibitbunga.com*. 2013.
- Fardiani, “Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida”, <https://truepicture.com/id/images/search/Divisi-magnoliophyta-dan-kelas-magnoliopsida/>. dalam *google.com*. 2018.
- Kimball, W. John, *Biologi Edisi kelima Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Kreasi.com, “Magnoliophyta”, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *bibitbunga.com*. 2017.
- Kurniawan, Fredi, “Morfolgi bunga”, <https://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-kaktus-cactaceae/>. dalam *google.com*. 2016.
- Marlin, *Divisi Magnoliophyta*, Yogyakarta: Sinar Surya, 2016.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi Program Studi Tadris Biologi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Picstopin, “Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida”, <https://www.blogspot.com/find/laporan-2-tumbuhan-tinggi>. dalam *google.com*. 2019.
- Rahmah, Nor, “Kelas Magnoliopsida”, <https://realpicture.com/id/images/search/magnoliopsida/>. dalam *google.com*. 2018.

- Rendo, “Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida”, <http://Mr.rendo.blogspot.com/2014/05/divisi-magnoliophyta-dan-kelas-magnoliopsida.html>. dalam *google.com*. 2014.
- Rukmana, *Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Rukmana, *Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Steenis, C.G.G.J. Van, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Suhari, Irianto, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Winda. “Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida”, <https://blogpicture.com/id/images/search/divisi-magnoliophyta-dan-kelas-magnoliopsida/>. dalam *google.com*. 2014.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada Praktikum III !

Jawab:

Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

- a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu.
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran.
 - 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu.
- b. Ordo Casuarinales, yaitu:
 - 1) Habitusnya perdu dan pohon.
 - 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau.

Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.